

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

*Versijnt maandelijks, behalve in augustus.
Samengesteld door de Stichting voor Econo-
misch Onderzoek der Universiteit van Am-
sterdam*

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

The Demands of EDP on the Accountant of the Future

M c R a e, T. W. — Met betrekking tot de invloed welke de toepassing van de computer en andere elektronische apparatuur zal hebben op de taak en de werkwijze van de accountant, maakt de schrijver onderscheid tussen de openbare en de interne accountant. De openbare accountant zal slechts in zoverre in deze nieuwe techniek worden betrokken als de controle van bedrijven met een „computeradministratie” met zich brengt. Toch zal tenminste het aantrekken van enkele specialisten nodig zijn.

Bij de interne accountant werkt de invloed veel verder door. De computer biedt hem tal van nieuwe mogelijkheden, met name wat betreft zijn werkzaamheden ten behoeve van het bedrijfsbeleid. De schrijver verwacht een toenemende specialisatie in het verstrekken van gegevens welke de bedrijfsleiding voor haar besluitvorming nodig heeft. De accountant zou hier echter concurrentie kunnen ondervinden van de afdeling „operationeel onderzoek” welke op dit gebied met verfijnde technieken werkt.

Om aan een dergelijke consequentie van de elektronische informatieverwerking te ontkomen, is het noodzakelijk dat de accountantsopleiding wordt herzien. In een kritische beschouwing van het in Engeland toegepaste opleidingssysteem geeft de schrijver een schema voor een aangepaste opleiding, waarbij o.m. aandacht wordt besteed aan statistiek, waarschijnlijkheidsrekening en matrix-algebra.

A II - 1 : III - 3 o
E 635.451 : E 741.23 : E 738.4

The Accountants' Magazine, maart 1964

III. LEER VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

The Scope and Challenge of Paperwork Management

T y s o n, T. F. — Met „Paperwork management” wordt bedoeld het ontwerpen van een systeem van administratieve organisatie en het aanpassen van dit systeem aan de voortdurend veranderende omstandigheden binnen en buiten de onderneming. Het is noodzakelijk de administratieve organisatie als een geheel te zien. Partiële verbeteringen, bij voorbeeld de introductie van elektronische apparaten, leiden niet tot het doel dat men zich dient te stellen, nl. de administratieve organisatie als middel om de doelstellingen van de onderneming te helpen verwezenlijken. Evenzeer noodzakelijk is het aanstellen van competente personeelsleden, die bij de vervulling van hun taak moeten kunnen rekenen op de steun van de hoogste leiding van de onderneming. Een veel voorkomende fout is het ontbreken van een doeltreffend en op de organisatiestructuur gericht rekeningstelsel, waardoor de gegevens die ter beschikking komen onjuist of onvolledig zijn, dan wel niet geschikt voor nadere interpretatie en analyse.

A III - 1
E 722.4

The Canadian Chartered Accountant, maart 1964

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

De betekenis van steekproefmethoden bij kwaliteitscontrole

H a m a k e r, P r o f. D r. H. C. — De aard en vorm van het steekproefonderzoek

hangen af van het tijdstip en de plaats waar het wordt uitgevoerd, van de aard van het produkt en van de aard van de waarnemingen die aan het produkt worden verricht. De schrijver beperkt zich in dit artikel tot de keuring op attributen van partijen discrete (samengestelde) produkten, waarbij alleen de classificatie „goed” of „fout” geldt, ongeacht de aard en graad van de waargenomen fout.

De eenvoudigste methode van partijkeuring bestaat uit een enkelvoudig steekproef-schema. Daarnaast kent men ook dubbele en meervoudige schema's; de laatste worden slechts zelden toegepast, nl. alleen in gevallen dat het aantal waarnemingen zo gering mogelijk moet zijn, bv. bij destructieve keuring. Bij ieder steekproefschema behoort een keuringskarakteristiek, berekend op grond van de kansrekening. De keuze van een schema wordt in belangrijke mate door deze karakteristiek bepaald, met behulp van een basistabel. Van de in dit artikel beschreven tabellen maakt de Amerikaanse „Military Standard” de beste kans eventueel als internationale norm te worden toegepast. De schrijver behandelt tenslotte enkele praktische problemen. Naast hetgeen over de praktische uitvoering in leerboeken werd geschreven - het artikel bevat ook een literatuurlijst - is gezond verstand en praktische zin onontbeerlijk.

Ba III - 2
E 76

Inkoop, maart en april 1964

Administratieve informatie ten behoeve van de commerciële leiding

Foppé, H. H. M. — De wijze waarop de administratieve informatie ten behoeve van de commerciële leiding, met name in de sector van in- en verkoop, moet worden verzameld en bewerkt en tenslotte aan de leiding wordt verschaft, wordt mede bepaald door o.a. de organisatorische plaats van de commerciële activiteiten en van de variabele administratieve gegevens. In de praktijk treft men naast russenvormen twee hoofdvormen aan, nl. centralisatie en decentralisatie. De schrijver geeft een overzicht, afzonderlijk voor de inkoop- en voor de verkoopafdeling, van de variabele informatie over welke de beide commerciële functies dienen te beschikken. Voor de informatie van de verkoopleiding is het factureren van groot belang, evenals - voor beide afdelingen - de budgettering. Als beleidsinstrument voor de commerciële leiding dienen tegenover elkaar geplaatst te worden de verwachte en de werkelijke inkoop alsmede de verwachte en de werkelijke verkoop, onder gelijktijdige analyse der verschillen. In dit verband wijst de schrijver er op dat meer dan tot dusverre aandacht dient te worden besteed aan de variabele budgettering in de sector der verkoopkosten, temeer gezien de absoluut en relatief toenemende distributiekosten. Vóór alles is echter een administratief apparaat nodig dat „bij” is; een doorlopende achterstand maakt de administratiekosten tot -onkosten.

Ba III - 3
E 753

Maandschrift Economie, maart 1964

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

A Manufacturer Looks at Merchandising Costs

Scharffenberger, G. T. — De geringe aandacht welke de fabrikanten in de Verenigde Staten van Amerika in de na-oorlogse periode schonken aan de verkoop- en distributiekosten, sproot o.a. voort uit de destijds bestaande verkopersmarkt. Behalve de relatief geringe betekenis speelde ook de moeilijke meetbaarheid van een aantal marketing-elementen een rol.

Onder de thans, sedert de Korea-expansie, geldende marktverhoudingen zal de fabrikant aanzienlijk meer aandacht moeten besteden aan deze kostensector, waarbij als basis voor de kostenbewaking een nauwkeurig uitgewerkt en alle marketing-aspecten omvattend plan onontbeerlijk is. Marktonderzoek, informatieverwerking en andere moderne technieken kunnen meewerken om aan het marketingplan en -budget een gezonde basis te verschaffen. Speciale aandacht moet worden besteed aan een aantal moeilijk meetbare en derhalve veelal verwaarloosde elementen, zoals reiskosten, reclamekosten en orderkosten.

Ba IV - 2 b : VI - 15
E 136.346.3

Financial Executive, maart 1964

Stimulating Plant Replacement

Briston, R. J. en E. W. Evans — De schrijvers vestigen de aandacht op de trage economische groei in Groot-Brittannië als gevolg van de achterstand in de modernisering van het productieapparaat. Teneinde hierin verbetering te brengen dient meer aandacht te worden besteed aan fiscale faciliteiten. Tot dusverre werd hiervan slechts matig gebruik gemaakt, vooral vanwege het tijdelijke karakter van deze faciliteiten, zoals vervroegde afschrijving en investeringsaftrek. Ook wordt gewezen op een geringe investeringsbewustheid bij de Britse ondernemer.

De schrijvers menen dat door middel van discriminatoir werkende belastingfaciliteiten, algemeen aanvaard als een instrument van economische politiek, alsmede door een belasting op te lang in bedrijf gehouden produktiemiddelen, de investeringsactiviteit kan worden bevorderd.

Ba IV - 6:7
E 347 : E 332.422.22

The Accountant, 14 en 21 maart 1964

Het belastingklimaat in Nederland

Berge, Dr. W. H. van den — In deze onlangs door de staatssecretaris van Financiën gehouden rede bespreekt hij eerst de belastingen in het algemeen. Essentieel voor belastingen is dat ze beheerst worden door een complex van factoren, waardoor men nooit zal kunnen spreken van „ideale belastingen”. De uitvoering van de belastingwetten acht hij bevredigend verlopen. Er is weinig sprake van fraude, evenmin als van ernstige klachten over het onjuist optreden door belastingambtenaren. De totale belastingdruk bedraagt in Nederland ongeveer 25 % van het netto nationaal inkomen, hetgeen overeenkomt met dat in Duitsland en Frankrijk.

De verzwarening der belastingdruk wordt voornamelijk veroorzaakt door de progressie in de inkomstenbelasting. Als oorzaken van het zware accent op deze sector noemt de spreker o.a. de noodzaak tot herstel van oorlogsschade, de vrijstelling van omzetbelasting voor primaire levensbehoeften in verband met de loon- en prijspolitiek, de druk van de grote uitgaven in een welvaartstaat op het overheidsbudget, terwijl een verlaging van deze belasting van enige betekenis met grote bedragen gepaard gaat. Ten aanzien van vennootschaps- en verbruiksbelasting bestaat veel minder reden tot ontevredenheid.

Voor de toekomst valt te verwachten een neutralisering van de progressiefactor en het naar elkaar toegroeien van de belastingstelsels in de E.E.G.-landen. Daardoor zal in Nederland het aandeel van de directe belastingen in de totale opbrengst afnemen en dat van de indirecte belastingen toenemen.

Ba IV - 7
E 332.420

Maatschappij - Belangen, maart en april 1964

Bedrijfswinst en voorkoming van dubbele belasting

Lancée, Dr. L. — De schrijver behandelt de vraag of de regeling ter voorkoming van dubbele belasting wel gedooft, dat in de winstberekening van een buitenlands filiaal - welke winstvaststelling de vrijstelling bepaalt - de afschrijving op een bedrijfsmiddel tot een ander bedrag wordt opgenomen dan waarvoor zij over hetzelfde jaar en op hetzelfde bedrijfsmiddel voorkomt in de totale fiscale winst van de gehele onderneming. In een arrest van 1959 heeft het Amsterdamse Hof deze vraag ontkennend beantwoord. De Hoge Raad vernietigde in mei 1960 dit arrest en stelde daarbij, dat buitenlandse winst niet in haar geheel en in haar bestanddelen behoeft te worden teruggevonden in de totale winst. In een arrest van 12 februari 1964 betreffende de vervroegde afschrijving op een naderhand naar een buitenlands filiaal van een Nederlandse onderneming overgebracht bedrijfsmiddel ontweek de Hoge Raad een antwoord op de vraag of de vervroegde afschrijving al dan niet in de winstberekening van het filiaal moet worden opgenomen, door er van uit te gaan dat het bedrijfsmiddel niet aan het filiaal werd overgedragen, doch slechts in gebruik gegeven. Er rijst volgens de schrijver nu een andere vraag, nl. of niet ten laste van de buitenlandse winst een vergoeding voor deze bruikleen moet worden gebracht. De in het artikel uitgesproken twijfel of de Hoge Raad nog wel trouw is aan het standpunt van mei 1960 is door het laatste arrest niet weggenomen.

Ba IV - 7
E 332.42

Weekblad voor fiscaal recht, 2 april 1964

V. LEER VAN DE FINANCIERING

De waardering van groei-aandelen of de kwadratuur van de cirkel?

Ravestijn, Dr. H. P. W. van, en Drs. H. P. M. van Ravestijn — De schrijvers gaan in zeer kort bestek na, welke methoden sinds de dertiger jaren werden ontwikkeld ten einde te komen tot de waardering van groei-aandelen. De meeste van deze methoden zijn in wezen van wiskundige aard en berusten op een uitgebreid „rendementsdenken”. Zij gaan bovendien uit van een aantal veronderstellingen ten aanzien van de duur en het tempo van de groei en van veronderstellingen over hetgeen op de groeifase zal volgen. Daarnaast komen overwegingen ten aanzien van de kapitalisatie-rentevoet en eventueel een inflatie-premie. Telkens weer blijken de gemaakte veronderstellingen tot onhoudbare resultaten te leiden, nl. tot oneindige of daartoe naderende waarden van groei-aandelen.

De beste benadering van de waardering van groei-aandelen is een brede, meer dan alleen financieel-rekenkundige benadering, waarbij zo veel mogelijk maatschappelijke factoren, ook niet-economische, in onderling verband worden gezien. Daarbij belooft de weg van de toegepaste logistische curve betere resultaten dan de willekeurige empirische veronderstellingen in de huidige „security analysis”.

Ba V - 3 b
E 325.43

De Naamlooze Vennootschap, maart 1964

Aandelenwaardering

Schot, W. A. — De eigendom van de onderneming in de N.V.-vorm is losgemaakt van de persoon van de aandeelhouder, die eerder een soort geldschietter is geworden. De waarde van de aandelen is derhalve losgemaakt van de waarde van de onderneming en blijft er meestal onder. Het resterende deel voert een zwevend bestaan en geeft de onderneming de beschikking over een reëel eigen vermogen. Voor de open N.V. trekt de schrijver hieruit o.a. de conclusie dat er nauwelijks een reële grond aanwezig is voor de alom bepleite balanswaarheid; ook voor de winstverantwoording acht hij het openbaar maken van de minimumpositie voldoende. Belastingheffing over de gehele vennootschapswinst is theoretisch onjuist doch tarifair-practisch het minst ongewenst, zij het dan bij voorkeur met een getrappt tarief, nl. een hoger percentage voor de ingehouden winsten en een lager voor de uitgekeerde.

Bij een volledig open N.V. wordt de aandelenwaarde in beginsel uitsluitend door de beurskoers bepaald met de rentabiliteitswaarde als feitelijk maximum. De rendementswaarde wordt door vele, ook irrealen factoren bepaald. Bestaat in de N.V. een bepaalde machtsgroep (aandeelhouders - ondernemers) met daarnaast een groep aandeelhouders - beleggers, dan is het verdedigbaar aan de eerste groep een deel van het verschil tussen rentabiliteits- en rendementswaarde toe te rekenen. Dit deel zou moeten overeenstemmen met het relatief aandelenbezit van deze machtsgroep. Het overige deel vormt het reëel eigen vermogen van de N.V.

Ba V - 3 b : VI - 3
E 325.43 : E 510.11

De Naamlooze Vennootschap, maart 1964

Factoring can help a firm to grow

Botwood, R. — De sedert 1960 ook in Engeland optredende factor-financier biedt haar klanten een reeks van belangrijke voordelen, welke in twee groepen kunnen worden onderscheiden. In de eerste plaats gelden administratieve voordelen, verbonden aan de overneming door de factor van de gehele debiteurenadministratie, waardoor de bedrijfsleiding haar handen vrij heeft voor andere zaken. Mede door de grote mate van mechanisatie in de administratie van de factor, is de provisie voor zijn diensten relatief laag. In de tweede plaats gelden voordelen met betrekking tot de financiering. Het bedrijf zal minder moeite hebben met de financiering van tijdelijke en permanente expansie, omdat de debiteurenfinanciering automatisch meegroeit. Ook leert de ervaring dat bedrijven na het afsluiten van een factoorcontract een grotere omzet behalen, omdat de ontvangen sommeens aan modernisering wordt besteed. Door het ontbreken van dubieuze debiteuren neemt bovendien de credietwaardigheid van de onderneming toe.

Ba V - 5 d
E 325.311.1

The Manager, maart 1964

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Forecasting Industry Growth

Marsch, G. W. — De schrijver gaat in dit artikel na hoe het verbruik van aluminium, staal en koper in de voornaamste vijf sectoren van de metaalverwerkende industrie zich in de tweede helft van deze eeuw zal ontwikkelen. Daartoe wordt deze ontwikkeling geplaatst tegen de achtergrond van de verwachte groei van de Amerikaanse economie, i.c. van het bruto nationaal produkt. Achtereenvolgens wordt het verbruik van aluminium, staal en koper nagegaan voor de bouwnijverheid, de automobielinindustrie, de verpakkingsmiddelenindustrie, de overige produktiemiddelenindustrie en de industrie voor duurzame consumptiegoederen. Geconstateerd wordt dat in alle sectoren het aluminiumverbruik, waarschijnlijk dank zij haar bestendigheid tegen corrosie en haar lage gewicht, sterk zal toenemen, terwijl bovendien in de automobielen- en verpakkingsmiddelenindustrie een toename van het gebruik van plastics is te verwachten. In de overige produktiemiddelenindustrie zullen ijzer en staal de voornaamste plaats blijven innemen. Een en ander wordt toegelicht met behulp van een aantal grafieken. De schrijver besluit met de prognose dat het groei-per-

centage van het verbruik van aluminium, staal en koper tezamen gedurende de tweede helft van deze eeuw 2,7 % per jaar zal bedragen, terwijl het bruto nationaal produkt met 3,8 % per jaar zal stijgen.

Ba VI - 3
E 512.12

Financial Executive, maart 1964

The Pros and Cons of Mergers

In de „Students' Section" van dit tijdschrift worden in kort bestek de voor- en nadelen van fusies vermeld. De schrijver noemt als voordelen o.a. de uitschakeling van oneconomische concurrentie, de vermindering van kostendoublures, het in elkaar sluiten van spits-financieringen, betere toegang tot de arbeids- en de vermogensmarkt, een sterkere positie tegenover de vakbeweging, een sterkere marktpositie bij integratie en/of parallelisatie, betere uitbating van moderne hulpmiddelen zoals computers.

Enkele nadelen zouden kunnen zijn de onbestuurbaarheid van het concern, toenemende bureaucratie en verstarring ten koste van de persoonlijke betrekkingen, kwetsbare monopolie- of een andere machtspositie.

De schrijver meent tenslotte dat het wenselijk is een wettelijke regeling in te voeren, waarbij alle „moeder-dochter(s)relaties" alsmede deelnemingen boven 10 % van het aandelenvermogen moeten worden gepubliceerd. Ook de aard van de voornaamste in het concern gevoerde activiteiten dienen openbaar te worden gemaakt.

Ba VI - 5
E 633.11

The Accountants Journal, maart 1964

Wie mogen ideeën inzenden

K a g i e, H. A. — Indien gesteld wordt dat de ideeënbus tot taak heeft het creatief vermogen van de werknemers in het bedrijf te stimuleren, ligt het voor de hand hierbij alle bedrijfsgenoten te betrekken, aangezien uitsluiting van bepaalde personen of groepen een miskenning van dat creatief vermogen zou betekenen. Een ander punt is of elk idee, dat door het bedrijf wordt aanvaard ook moet worden beloofd. De schrijver is van mening dat, indien de ideeënbus voor iedereen is opengesteld, ten aanzien van de beloonbaarheid wel enige restrictie wenselijk is in verband met de taakinvoer van bepaalde personen.

Een en ander houdt in dat een grotere taakinvoer, welke afhangt van de functie van de inzender, de kans op de beloonbaarheid van het idee zal verminderen. Het zou aantrekkelijk zijn te kunnen ervaren, welke invloed er zou uitgaan van een niveau-factor, die niet nivellerend doch stimulerend zou werken; dus niet hoe dichter bij de leiding hoe lager de beloning, maar voor de directie de hoogste beloning. De invoering van deze beloningsnorm zal ook het leidinggevend personeel tot het inzenden van ideeën stimuleren, waardoor de discriminatie van de ideeënbus, als zou deze alleen goed zijn voor de arbeiders, tot het verleden zou behoren.

Ba VI - 13
E 641.212.46

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, april 1964

De N.V. in oprichting - Vergelijkend recht

K e u l e n, M r. A. v a n — In een speciaal aan de N.V. in oprichting gewijd nummer wordt naast een aantal in Nederland geldende problemen ook de situatie in enkele omliggende landen gezien. Met betrekking tot het tijdstip van ontstaan blijkt in België en Frankrijk het tijdstip van de oprichtingsvergadering beslissend te zijn, terwijl in Nederland dit moment gekoppeld is aan de ministeriële verklaring van geen bezwaar. In Duitsland en Zwitserland is de inschrijving in het handelsregister het beslissende moment. Een soortgelijke situatie bestaat in Engeland.

Ten aanzien van de fiscale systemen constateert de schrijver dat in België, Frankrijk, Engeland en Zwitserland de vóór de oprichting behaalde winst steeds belast wordt bij de oprichters. In Duitsland en Nederland kan dit winstdeel belast worden bij de vennootschap wanneer zij rechtsgeldig bestaat.

Enkele andere artikelen over de N.V. in oprichting verschenen van de hand van P. L. Dijk over civielrechtelijke aspecten en van Mr. W. P. van Sikkelerus over de fase der consolidatie.

Ba VI - 14 : V - 3 b
E 251.2 : E 325.23

Weekblad voor fiscaal recht, 19 maart 1964

The „Electronic” Financial Executive

Griswold, J. A. — Het komende tijdperk van de electronica zal o.a. van invloed zijn op de functie en de taak van de financiële deskundige in de onderneming. Hij dient zich te realiseren dat dit tijdperk zal worden gekenmerkt door een drietal aspecten, t.w. systematiek, totaliteit en onmiddellijkheid. Voor de in dit artikel beschouwde topfunctionaris betekent dit, dat specialisatie uit den boze is; hij moet zich een brede kennis van alle facetten van de ondernemingsactiviteiten eigen maken ten einde tot een gecoördineerd financieel bedrijfsbeeld te kunnen komen. Hij dient derhalve te beschikken over terzake voldoende technische kennis, te kunnen kiezen tussen door hemzelf onderkende alternatieven, te kunnen werken met onzekerheden en tenslotte moet hij met de terzake gespecialiseerde mensen kunnen omgaan.

De schrijver is van mening dat opleiding in de huidige „business-school” voor deze toekomstige functie ontoereikend is, omdat de gewijzigde omstandigheden en de aanpassing daaraan per bedrijf sterk kunnen verschillen. Daarentegen zal in de overgangperiode de omvorming van de financiële stafleden zeker bevorderd worden door tewerkstelling bij resp. waarneming van de activiteiten in de crediteurenafdeling, waar technische kennis, keuze tussen alternatieven, onzekerheden en omgang met mensen aan de orde van de dag zijn.

Ba VI - 16
E 642.454

Financial Executive, maart 1964

Designing a Production Control System

Salter, W. T. — Het object van produktieregeling wordt omschreven als het verschaffen van de juiste produkten in de juiste hoeveelheden op het juiste moment tegen redelijke, zo laag mogelijke kosten ten einde in de vraag te kunnen voorzien. Bij het ontwerpen van een stelsel van produktieregelingen dient met vier basiselementen in onderling verband rekening te worden gehouden, t.w. planning, routing, uitvoering, terugkoppeling en controle.

De planning en daarmee de produktieregeling steunt o.m. op zo nauwkeurig mogelijke verkoopprognoses welke derhalve zodanig moeten worden opgesteld dat inzicht wordt verkregen in de verwachte vraag per produkt en de vereiste capaciteiten per produktiefactor. Het opstellen van routingschema's vereist gedegen kennis van het produktieproces alsmede een nauw contact met de produktie-afdeling opdat van reële basisgegevens wordt uitgegaan. Ten einde tijdig corrigerende maatregelen te kunnen nemen, dienen wijzigingen in de produktietechniek gerapporteerd te worden aan de afdeling produktieregeling. Hetzelfde geldt ten aanzien van produktievertragende factoren.

De schrijver besluit met de opmerking dat nog teveel aandacht wordt geschonken aan slechts een of twee van de genoemde basiselementen, waardoor maatregelen ter produktieverbetering minder effect sorteren dan verwacht werd en mogelijk is.

Ba VI - 19
E 641.23

The Canadian Chartered Accountant, maart 1964

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVORWAARDEN

De positie van de werknemer in de onderneming

In een speciale uitgave van „De Werkgever”, officieel orgaan van het verbond van protestants-christelijke werkgevers in Nederland, werden opgenomen de tekst van een door dit verbond opgesteld rapport over de positie van de werknemer in de onderneming, alsmede een aantal commentaren van de hand van Mr. E. Bloembergen, Mr. P. M. H. van Boven, J. van Eibergen, Prof. Mr. H. J. Hellema, pater H. Hoefnagels S.J., J. A. Middelhuis, Prof. Mr. Dr. F. L. Polak, Drs. D. Roemers, Prof. Mr. Dr. C. P. M. Romme en Drs. J. J. Voogd.

Ba VII - 1
E 641.21

De Werkgever, 30 april 1964